

Dúvidas sobre o **SISU**

Tudo que você precisa saber

Dúvidas sobre o SISU: Tudo que você precisa saber

Armando Pinheiro Neto

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Angelo Telesforo Malaquias

Coordenador do Projeto Globalizar
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Aqui você **Encontra:**

- O que é o Sisu
- Tipos de cotas
- Quem pode participar
- Como participar
- Dicas Importantes
- Dúvidas comuns
- Fale conosco!

O que significam esses termos???

Preto ou Pardo

É a soma das pessoas negras, não importando se são mais escuras (pretas) ou mais claras (pardas).

Indígena

É quem pertence aos povos indígenas do Brasil.

Quilombola

É quem mora ou faz parte de uma comunidade quilombola, formada por descendentes de pessoas escravizadas.

Pessoas com deficiência

São aquelas que têm alguma dificuldade duradoura para enxergar, ouvir, se mexer ou outra condição que afeta o dia a dia.

O que é renda *per capita*?

É a média de dinheiro que cada pessoa da família ganha. É só somar a renda de todos da casa e dividir pelo número de pessoas que moram lá.

Escola pública

É a escola mantida pelo governo. Se você estudou só em escola pública no ensino médio, se encaixa aqui.

E escola comunitária?

É uma escola que não é do governo, mas tem parceria com ele para funcionar, geralmente em áreas rurais.

O que é o **SISU**

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é uma ferramenta do Ministério da Educação que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar estudantes para vagas em universidades públicas de todo o Brasil. É como se fosse uma grande feira de cursos, onde você, com a sua nota do Enem, escolhe a faculdade e o curso dos seus sonhos!

Como participar?

- **Faça o Enem:** A primeira etapa é participar do Enem. Suas notas serão utilizadas para calcular a sua pontuação no Sisu.
- **Escolha seus cursos:** No período de inscrições do Sisu, você poderá escolher até duas opções de curso. É importante pesquisar bem sobre os cursos e as universidades que te interessam. Caso você não seja aprovado em nenhuma das duas opções, ainda poderá se inscrever para outro curso na lista de espera.
- **Faça sua inscrição:** Preencha o formulário de inscrição no site do Sisu, indicando seus cursos escolhidos e seus dados pessoais.
- **Acompanhe os resultados:** Após o período de inscrições, o Sisu divulga as listas de classificados. Se você for classificado em alguma das suas opções, deverá realizar a matrícula na universidade.

As cotas do Sisu

O Sisu oferece diversas formas de cotas para garantir a inclusão de estudantes de escolas públicas e de grupos historicamente subrepresentados nas universidades. Algumas das principais cotas são:

- **Cota para escolas públicas:** Reservam vagas para estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas.
- **Cota racial:** Destinam vagas para estudantes negros, pardos e indígenas.
- **Cota para pessoas com deficiência:** Garantem vagas para pessoas com algum tipo de deficiência.
- **Cota para estudantes de baixa renda:** Reservam vagas para estudantes provenientes de famílias com renda inferior a um salário mínimo por pessoa da família.

Requisitos para participar do Sisu

- **Ter feito o Enem:** É fundamental ter participado da última edição do Enem e ter obtido uma nota válida.
- **Atender aos requisitos das cotas:** Se você pretende concorrer a uma vaga por meio de alguma cota, é preciso comprovar o atendimento aos requisitos específicos de cada cota.

Dicas importantes

- **Pesquise os cursos e as universidades:** Conheça a grade curricular, as áreas de atuação dos profissionais formados, a infraestrutura da universidade e a cidade onde ela está localizada.
- **Leia atentamente o Edital:** ele é uma espécie de lei do processo de seleção, estabelece regras, requisitos e documentos necessários para participar. Ler e compreender bem o edital aumentam muito as suas chances de ser aprovado!
- **Escolha bem a sua cota:** preste muita atenção aos requisitos para a cota, e se você não preenche todos os requisitos, não se inscreva! Se você não estudou em escola pública, só pode se candidatar para a ampla concorrência. Não tem renda de no máximo 1 salário mínimo mensal? Não escolha essa modalidade.
- **Acompanhe o cronograma do Sisu:** Fique atento às datas de inscrição, de divulgação dos resultados e de matrícula. Nada é mais frustrante do que ser aprovado e perder a vaga porque não lembrou a data da matrícula.
- **Tire suas dúvidas:** Se tiver alguma dúvida, procure a coordenação pedagógica da sua escola ou entre em contato com a central de atendimento do Sisu.

Lembre-se:

O Sisu é uma grande oportunidade para você ingressar em uma universidade pública e construir um futuro promissor!

As modalidades de **Cotas**

Raciais

LB_PP: Candidatos autodeclarados **pretos ou pardos**, com **renda** familiar bruta *per capita* **igual ou inferior a 1 salário mínimo** e que tenham cursado integralmente o ensino médio em **escolas públicas** ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei no 12.711/2012).

LB_I: Candidatos autodeclarados **indígenas**, com **renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo** e que tenham cursado integralmente o ensino médio em **escolas públicas** ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei no 12.711/2012).

LB_Q: Candidatos autodeclarados **quilombolas**, com **renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo** e que tenham cursado integralmente o ensino médio em **escolas públicas** ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei no 12.711/2012).

LI_PP: Candidatos autodeclarados **pretos ou pardos, independentemente da renda**, que tenham cursado integralmente o ensino médio em **escolas públicas** ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei no 12.711/2012).

LI_I: Candidatos autodeclarados **indígenas, independentemente da renda**, que tenham cursado integralmente o ensino médio em **escolas públicas** ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei no 12.711/2012).

LI_Q: Candidatos autodeclarados **quilombolas, independentemente da renda**, tenham cursado integralmente o ensino médio em **escolas públicas** ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei no 12.711/2012).

Apenas Renda

LB_EP: Candidatos com **renda familiar** bruta *per capita* **igual ou inferior a 1 salário mínimo, independente de raça/etnia** que tenham cursado integralmente o ensino médio em **escolas públicas** ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei no 12.711/2012).

Apenas Escola Pública

LI_EP: Candidatos que, **independentemente da renda, raça ou etnia**, tenham cursado **integralmente** o ensino médio em **escolas públicas** ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei no 12.711/2012).

Pessoa com Deficiência (PCD)

LB_PCD: Candidatos com **deficiência**, que tenham **renda familiar** bruta *per capita* igual ou inferior a **1 salário mínimo** e que tenham cursado integralmente o ensino médio em **escolas públicas** ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei no 12.711/2012).

LI_PCD: Candidatos com **deficiência**, **independentemente da renda**, que tenham cursado integralmente o ensino médio em **escolas públicas** ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei no 12.711/2012).

ATENÇÃO

O candidato deve escolher **apenas uma modalidade** de cota para concorrer.

Uma vez inscrito e aprovado, deve **comprovar que cumpre todos os requisitos**: se for preto ou pardo, deve passar pela comissão de heteroidentificação; se for de baixa renda, deve entregar a documentação que comprove a renda; se for deficiente, deve ser submetido a uma perícia médica, etc.

Caso o candidato deixe de comprovar qualquer um dos requisitos ele perderá o direito à vaga e será eliminado da seleção. Por isso é fundamental que você se inscreva apenas na modalidade que tem certeza que está apto!

**PROJETO GLOBALIZAR
NÚCLEO INSTITUCIONAL DE PROJETOS
(NUINP)**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(UNIRIO)**

INSTITUTO CARIOCA